

1832-YILDA ALEKSANDR BYORNSNING BUXORO AMIRLIGIDAGI FAOLIYATI

Tojiyev Bobur Toshpoyonovich

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

3-bosqich tayanch doktoranti

Tel: +998919583532

E.mail: tojiyevbobur1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15478147>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Aleksandr Byornsning 1832-yilda Buxoro amirligiga tashrifi va Amirlikning ijtimoiy, siyosiy hayoti haqida bergan ma'lumotlari va uning "Travels into Bokhara" asari tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: Samarqand, Registon, Ark, Amir, Qushbegi, o'zbeklar, turkmanlar.

Aleksandr Byorns (1805-1841) yashab o'tgan ingliz sayyohi va josusi. U fors, arab va hind tillarida ravon gapira olgan. U "Travels into Bokhara" ya'ni "Buxoroga sayohat" nomli asar yozgan. U kitobida yo'lda uchragan qiyinchiliklarni, turli xalqlarga taalluqli ijtimoiy, siyosiy, diniy va etnik voqea hodisalarni bayon qilgan. Bu kitob Aleksandr Byornsga Buyuk Britaniyada katta shon-shuhrat keltirdi. Unda Buxoro amirligi haqida ham qimmatli ma'lumotlar keltirilgan edi.

U 1832-yil 27-iyun kuni hamrohlari bilan birga Buxoroga yetib keladi. U Buxoro hududiga kirishdan oldin Buxoro Qushbegisiga xushomadli maktub yozadi. Maktubda mashhur Buxoro shahrining chiroyiga guvoh bo'lmoqchi ekanini bildirib, Qushbegini "Islom ustuni" va "Din gavhari" deb ulug'laydi". ...[2:146].

Xushomadga to'la maktub Buxoro Qushbegisiga yoqib tushadi va ularga chopar yuborib, shaharga taklif qiladi. Shu kunning o'zida ularni Buxoro arkiga taklif qilishadi. Hamrohlari kasal bo'lgani uchun Aleksandr Byorns Arkga o'zi borishga majbur bo'ladi. Qushbegi bilan Aleksandr Byorns suhbatini ikki soatga davom etadi. Qushbegi undan Buxoroga kelishi sababi va olib kelgan narsalari haqida so'rganida, u Hindistondan ona yurti Buyuk Britaniyaga ketayotgani va Buxoroning Sharq xalqlari orasidagi mashhurligi uni borib ko'rishga undagani haqidagi yolg'on hikoyasi bilan javob beradi. Shuningdek, u Hindiston general-gubernatoridan olgan maktubini Qushbegiga ko'rsatadi. Suhbatdan ikki kun o'tgach, vazir uni yana chaqirtiradi, chunki u shubhadan to'la xalos bo'lmagan edi. Vazir unga hazilomuz ohangda, menimcha siz Buxoro haqida yozgansiz deydi. U o'zining Buxoro mo'jizalarini ko'rgani kelganini, vazirning ruxsati bilan shaharni tomosha qilganini va shahar devorlari tashqarisidagi bog'larni ko'rganini aytadi. Vazir uning samimiyligidan xursand bo'ladi. Aleksandr Byorns Buxoro amirligi aholisi va unga chegaradosh xalqlar haqida ham qimmatli ma'lumot berib o'tgan. Jumladan, u "Travels into Bukhara" asarida Buxorodagi turli millat va xalqlar haqida quyidagilarni aytib o'tgan: "Xivaliklarning o'ziga xos qattiqqo'llik xususiyati bor va ular boshqa xalqlardan bir fut¹ baland telpagi bilan ajralib turadi. Rus qullari qizil soqol, kulrang ko'zlar va oq terisi bilan ajralib turadi. Hindlar kichkina to'rtburchak qalpoq va kamar o'rniga taqilgan arqon bilan musulmonlardan ajralib turadi. Yahudiyalar biroz boshqacha ko'ylak va konus shaklidagi qalpoq kiyadi. Biroq yahudiylarni ajratib turadigan eng yaxshi belgi – ularning chiroyli ekanidir. Har xil kiyimdagi sarson-sargardon adashgan armanlar Buxoroda juda kamchilikni tashkil etadi. Bundan tashqari, bozorlarda chiroyli va yaxshi kiyingan Turkiston musulmonlari ko'pchilikni tashkil

¹ Fut (inglizcha: *foot* — tovon) — britan, amerikan va qadimiy rus masofa o'lchov birligi, 30,48 santimetrga teng.

etadi. Katta oq salla va to‘q rangli chogha va yana shunday tasvirlangan uchta yoki to‘rtta libos umumiy kiyim hisoblanadi. Aytishlaricha, Buxoro aholisining to‘rttdan uch qismining kelib chiqishi quldir. Chunki Erondan olib kelingan asirlarning juda ozchiligiga uyiga qaytib ketishiga ruxsat berilgan. Umuman olganda, qaytib ketishni xohlamaganlar ko‘p bo‘lgan...[3:173,174].

Aleksandr Byorns Buxoro bozorlarini shunday ta’riflaydi: “Maydonning o‘rtasida mavsumiy mevalar bitta ustunga o‘rnatilgan to‘rtburchak mato soyasi ostida (Bu yerda savdogarlar mahsulotini quyoshdan himoya qiladigan bir ustunli katta soyobon nazarda tutilmoqda –B.T.) sotiladi. Dehqonlarning uzum, qovun, o‘rik, olma, shaftoli va olxo‘ri kabi mevalariga xaridorlarning ko‘pligidan hayratda qolasiz. Ko‘chadan o‘tish qiyin, chunki gavjum odamlar orasida yurgan paytingizda, ot yoki eshak mingan odam sizga to‘qnashib ketishi xavfi bor. Eshaklar juda chidamli, ustidagi yuklari bilan tez harakatlanadi. Ko‘chalarda yengil aravalar qatnaydi. Chunki ko‘chalar g‘ildirakli arava yurishi uchun qulaydir. Bozorning har bir joyida yevropacha uslubda tayyorlangan temir somovarda issiq choy qaynatiladi. Somovarnig ichidan o‘tgan teshik truba choyni issiq saqlaydi. Buxoroliklar choy ichishni yaxshi ko‘radi, ular choyni shakarli va shakarsiz, sutli va sutsiz, yog‘ va tuz bilan ham istemol qilishadi. Choy sotuvchilari yonidan “rahuti jon” yoki hayot lazzati - uzum murabbosini yoki maydalangan muz bilan aralashtirilgan sirop sotiladi. Muzning bu qadar ko‘pligi Buxoroning eng katta ne‘matlaridan biri bo‘lib, qishgacha uni topish mumkin. Muz qishda g‘amlanadi va eng kambag‘al odamlar ham xarid qila oladigan narxda sotiladi. Buxoroda hech kim suvni muzlatmasdan ichishni xayoli ham keltirmaydi. Hatto tilanchilarning muz sotib olayotganini ko‘rish mumkin. Registonda deyarli hamma narsani Yevropaning zargarlik buyumlari va idishlari, sifatsiz Xitoy choyi, Hindiston shakari, Manilla ziravorlarini sotib olish mumkin. Shom vaqti kirishi bilan bu gavjum shahar yopiladi, podshoning nog‘orasi chalinadi. Bu harakat shaharning har bir burchagida boshqalar tomonidan takrorlanadi va aniq bir soatda hech kimga chiroqsiz ko‘chaga chiqishga ruxsat berilmaydi. Har bir rastada katta mato to‘plamlari do‘konlarda qoldiriladi. Ushbu tartib-qoidalar shahar mirshablar tomonidan yaxshi nazorat qilinadi.” ...[3:175,176] U o‘zbeklarni tasvirlab, “O‘zbeklar sodda xalq, garchi ular sizni yomon ko‘rgandek yoki g‘azablangedek ohangda gaplashsa ham. Ular bilan til topish oson, Ular biz bilan ko‘rishganda odatiy salomda emas balki boshqa iboralardan foydalanar edi. Ulardan keng tarqalgani “Molingiz ko‘paysin” yoki “umringiz uzoq bo‘lsin” kabi iboralardir. Shunga qaramay, ular biz bilan o‘tirishdan oldin qo‘llarini cho‘zib, soqolini silab, Qur‘ondan “fatha” o‘qirdilar.” ...[3:177] U qul bozorini tasvirlab shunday dedi. “Men har shanba kuni ertalab bo‘ladigan qul bozoriga bordim. O‘zbeklarning ishlarini asosan qullar bajaradi. Bu qullar asosan turkmanlar tomonidan Erondan olib kelinib, Buxoroda sotiladi. Bu yerda qullar 30, 40 ta rastada sotiladi. Men bozorga borgan kunim 6 ta sotilayotgan qulni ko‘rdim. Avvalo, ularning kelib chiqishi va qanday ushlangani haqida so‘raladi, keyin esa sunniy yoki shia ekani tekshiriladi. O‘zbeklar shia musulmonlarini haqiqiy mo‘min deb hisoblamaydi. Ular uchun shialar boshqa din vakillaridan ham jirkanchliroqdir. Xaridor qulning kofir ekaniga ishonch hosil qilgach, uning moxov kasalligi bor yoki yo‘qligini tekshiradi. Undan keyin esa, qulning narxini savdolashadi. Uchta fors yigiti o‘ttiz tillaga sotildi. Men ulardan birining, Mashhadning janubida qo‘ylarini boqib yurganida qanday qo‘lga olinganini aytib berganini eshitdim. Lekin men mamlakatning har tarafida qullarga mehr bilan munosabatda bo‘lishiga ishonдим. Ularning ko‘pchiligi ozod qilinganidan keyin bu mamlakatda qolishi buning haqiqatligini tasdiqlaydi. O‘zbeklar forslarni sotib olish orqali, ularning mazhabidan voz kechishiga sababchi bo‘lib, yaxshilik qilayotganiga ishonadi. Buxoro bozorlarini asosan Urganch ta‘minlaydi. Rossiyalik va xitoylik kamdan-kam

sotiladi”...[3:177,178]. U dinga qarshi jinoyat qilganlar haqida ham ma’lumot berib o’tadi. “O’sha kuni ertalab men qul bozoridan katta bozorga bordim va mening e’tiborim dinga qarshi jinoyat qilganlarga tushdi. Ularning to’rttasi o’tgan juma namozi vaqtida uxlab qolgan va yana bir o’spirin jamoat joyida chekkan edi. Ularning hammasi bir-biriga bog’langan edi. Chekishda ayblangan yigit oldinda qo’lida trubka ushlab ketayotgan edi. Qo’llarida qalin qamchi tutgan mirshablar ularning orqasidan: “Ey musulmonlar qonunni buzganning jazosi shunday bo’ladi” deb baqirardi. Buxoroda diniy nazariy va amaliy qonunlarning zidligi shu yerda ko’rinadi. Bu yerda siz tamaki mahsulotlarini ochiq sotib olishingiz mumkin, ammo jamoat joyida cheksangiz darhol jazolanasiz yoki boshqalarga namuna sifatida eshakka mindirilib, xalq orasida sazoyi qilinasi. Agar biror kishi juma kuni uchayotgan kaptarni tutsa, uning bo’yniga o’lik qush osib, tuyaga o’tqazilgan holda sazoyi qilinadi. Agar kimdir namoz vaqtida ko’chada yursa, unga jarima yoki qamoq jazosi tayinlanadi...[3:178].

Bosh vazir Aleksandr Byorns bilan Buxoro va Britaniya o’rtasidagi savdo masalalari haqida uzoq suhbatlashadi. U mamlakatlar o’rtasidagi aloqani kuchaytirish kerakligini bildiradi. Vazir Aaleksandr Byornsdan savdo elchisi sifatida Buxoroga qaytishini iltimos qiladi va qaytishida bitta yaxshi ko’zoynak olib kelishini so’raydi.

Aleksandr Byorns Buxoroning suv ta’minoti haqida ham tuxtalib, shunday deydi: “Yigirmaga yaqin karvonsaroyda turli xalqlarning savdogarlari joylashgan bo’lib, to’rtburchak toshdan qurilgan yuzga yaqin hovuz va favvoralar uning ko’p sonli aholisini suv bilan ta’minlaydi. Shaharga Samarqand (hozirgi Zarafshon – B.T) daryosidan suv olib kelinadi. Buxoroning suv ta’minoti yaxshi emas. Daryo shahardan 6 mil (1 mil 1,609 kmga teng) uzoqlikda, kanal esa har 15 kunda bir marta ochiladi. Yozda ba’zida oylab suv bo’lmaydi. Biz Buxoroda bo’lganimizda kanallarda oltmish kundan beri suv yo’q edi. Mahalliy aholining aytishicha, aynigan suv gvineya qurti kasalligining sababchisidir. Bu qurtlar Ayyub payg’ambarning tanasidagi qurtlar bilan bir xil deb qo’shib qo’yishadi”...[3:187,188]. Bu ichak qurti haqida 1825-yilda Buxoro amirligiga ot savdogari sifatida kelgan yana bir ingliz sayyohi U.Murkfort ham ma’lumot bergan. “Ichak qurti kasalligi Buxoroda azaldan mavjud. Uning fikricha, bu kasallikning asosiy sababchisi suv omborlari va kanallar edi. Shahar ko’chalarining ozodaligi, otxona va aynigan suvning hidi o’rtasidagi qarama-qarshilik uni hayratga soladi. Agar Qushbegi Murkfortning gigenik tavsiyalariga quloq solganida edi, Buxoro aholisini bir asrdan ziyod qiynab kelgan ichak qurti kasalligidan xalos bo’lardi. U.Murkfort veterinariya doktori bo’lgani uchun bu holatga befarq bo’la olmaydi. U Buxoroda “qurt o’ldiruvchi” nomi bilan mashhur bo’lgan sartarosh-jarroh Mirzo Umarning davolash ishini kuzatadi va unga o’z maslahatini beradi. Shuningdek, u bemorlardan chiqqan 1 metrgacha bo’lgan qurtlarni o’rganadi”...[1:351]. Bundan tashqari, 1832-yilda Aleksandr Byorns bilan birga Buxoroga sayohat qilgan Mohan Lal ham o’z asarida bu vaziyat haqida ma’lumot bergan: “Buxoroliklarni qurt ko’p bezovta qiladi. U ipga o’xshaydi, ba’zan u tananing hamma qismiga tarqalib ketadi. Bemor 4, 5 oygacha davolanishga majbur bo’ladi. Qurtdan kasallangan odamlar dahshatli og’riqni boshidan kechiradi. Qush, mushuk, it va boshqa hayvonlar bu kasallikdan aziyat chekadi”...[4:131].

1832-yil 21-iyulda ular Buxoro vaziri bilan xayrlashar chog’ida Vazir ulardan “savdo elchilari” bo’lib, Buxoroga qaytishini, Buxoro bilan kengroq savdo aloqalarini o’rnatishini so’raydi. Bosh vazir yevropalik sayyohlar xavsizligini karvonboshi va karvon himoyachisi turkmanlarning boshlig’iga topshiradi. Vazir sayyohlarga podsho farmonini topshirib, bo’sh

qo'l bilan ketmang, deb ularga kuylak sovg'a qiladi. So'ngra Vazir qo'llarini ochib, ularga fotiha beradi. Sayohatchilar Vazirga minnatdorchilik bildirib, yo'lida davom etadi

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Aleksandr Byornsnings Buxoroga qilgan sayohati muvaffaqiyatli bo'ldi. Qushbegi himoyasida ularning xavfsizligi ta'minlandi. Ular o'ziga kerakli ma'lumotni yig'a oldi. Bu sayohat Aleksandr Byornsga o'z vatanida mashhurlik olib keldi. Bundan tashqari, Aleksandr Byorns asarda o'zbeklarning mehmondo'stligiga alohida to'xtalib: "O'zbeklarda juda g'ayritabiiy urf-odat bor. Mehmon kelsa, uy egasi xizmatkorga aylanib, har bir taomni shaxsan o'zi olib keladi. Shuningdek, u har bir mehmon yeb bo'lmaguncha dasturxonga qo'l uzatmaydi. Ular mehribon odamlar va agar fanatizm ularning asosiy kamchiligi bo'lsa, bu ta'limning aybi", degan...[3:198]. Aleksandr Byornsnings "Travels into Bukhara" asari Vatanimiz tarixi uchun qimmatli manba hisoblanadi. Bu asarda Buxoroning siyosiy, ijtimoiy, madaniy hayoti haqida qimmatli ma'lumotlar keltirilgan.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Beyond Bokhara The life of William Moorcroft Asian Explorer and Pioner Veterinary Surgeon 1767-1825" by Garry Alder. Published by Low Price Publications Delhi-2012.
2. Peter Hopkirk "The Great Game",.- London. 1990.
3. Travels into Bokhara Volume I by Alexander Burnes London, Published 1834, by John Murray, Albemarle Street.
4. Исроилова, С. М., & Мадумарова, М. Д. (2022). ПОИСК НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ. *Вопросы науки и образования*, (1 (157)), 8-14.
5. "Travels in the Panjab, Afghanistan, & Turkistan, to Balkh, Bokhara, and Herat; and a visit to Great Britain and Germany. By Mohan Lal, London-1846.